

ENTRONCAMENTOS DE MINAS CAMINHOS DE FERRO E ESCOLA

*Catarina Oliveira**

“Todas as colecções estudadas cumprem uma mesma função, a de permitir aos objectos que as compõem desempenhar o papel de intermediários entre os espectadores, quaisquer que eles sejam, e os habitantes de um mundo ao qual eles são exteriores.”

POMIAN, 1984, p. 67

RESUMO

No interior dos armários dos antigos vestíbulos da Escola Primária de Casa Branca acumulam-se maços de documentação escolar, manuais, mapas, painéis históricos, unidades e instrumentos de medida, figuras geométricas, globo terrestre, projector de lanterna com diapositivos de vidro, animais em éter, alfabetos em madeira... Uma colecção de restos, de objectos e de vivências, com ligações ao universo da escola, dos caminhos-de-ferro e da exploração mineira na zona, com quase um século de vida. Numa região de características marcadamente rurais, com uma população ligada à agricultura, a instalação do caminho-de-ferro a par da exploração mineira intensa na Serra do Monfurado, entre os finais do séc. XIX e inícios do XX, foi acompanhada pelo emergir de novas configurações no tecido social e na paisagem. O comboio, associado às minas de ferro nas mãos de companhias inglesas, antecipam na localidade de Casa Branca (Freguesia de Santiago do Escoural do Concelho de Montemor-o-Novo), no Alentejo, uma aproximação no plano físico e simbólico, aos ideais de progresso e educação que marcam o período da regeneração e a emergência dos valores republicanos, como evidenciam as preocupações que fundamentam a criação da escola de Casa Branca nos alvares do séc. XX. Nascida no entroncamento de minas e caminhos-de-ferro, é a primeira escola da Caixa

* Mestrado em História Regional e Local. Técnica Superior de Património Cultural da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. Coordenadora do projecto de Casa Branca. Presidente da Associação de Desenvolvimento Local com sede em Montemor-o-Novo. *E-mail:* pccultural@cm-montemornovo.pt

de Aposentações e Socorros dos Caminhos-de-ferro do Estado, criada pelo Decreto do Governo n.260, de 17 de Novembro de 1902 “por forma que o seu benefício influxo se estenda não só ao pessoal ferro-viario, mas ainda a todos os que, nas immediações do local onde é instituída, permanecem nas trevas da ignorância” porque “O que importa quanto antes é arrancar á ignorância o bando infantil que ali demora, pondo termo ás angustias dos empregados que a disciplina retém num local em que se vêem privados de meios de ministrar instrucção aos seus filhos ou de a adquirirem os que não lograram recebê-la na infância.”

Palavras-chave: escola; estrada de ferro; patrimônio cultural.

MINING AND RAILROAD JUNCTIONS AND THE SCHOOL

Inside the cupboards of the old entrance halls of Casa Branca Primary School there is an accumulation of packages of school documents, textbooks, maps, historical panels, measuring units and instruments, geometrical figures, terrestrial globe, slide lantern with glass slides, animals in ether, wooden alphabets... A collection of remains, objects and experiences, with connections to the universe of the school, the railroads and mining in the zone, almost one century old. In a region with markedly rural characteristics, and a population connected to agriculture, the inauguration of the railroad together with intense mining in the Monfurado Mountains between the end of the 19th century and the beginning of the 20th was accompanied by the emergence of new configurations in the social tissue and the landscape. The train, associated with the iron ore mines in the hands of English companies, anticipated, in the township of Casa Branca (Freguesia de Santiago do Escoural belonging to the Concelho of Montemor-o-Novo), in the Alentejo, an approach on the physical and symbolic plane to the ideals of progress and education that mark the period of regeneration and the rise of republican values, as shown by the concerns that led to establishing the school of Casa Branco in the early days of the 20th century. Placed at the junctions of the mines and railroads, it is the first school of the Railroad Social Security Association (Caixa de Aposentações e Socorros dos Caminhos-de-ferro do Estado) established by Government Decree n.260, 17th November, 1902 “so that its inflowing benefits will be extended not only to the railroad staff but also to all those who, near the place where it is instituted, still live in dark ignorance” because “What matters is that the children who live there should be torn from ignorance, ending the anguish of the employees whom discipline keeps in a place where they are deprived of the means to provide instruction

to their children, or of acquiring instruction if they did not manage to get it when they were children. “

Key words: school; railroad; cultural heritage.

Em 1854 foi publicada a primeira lei para a ligação do Barreiro com Setúbal, Évora e Beja. Em 1863 abriu à circulação o troço de caminho-de-ferro entre Vendas Novas e Évora e em 1864 entre Casa Branca e Beja.

CAMINHOS-DE-FERRO E EXPLORAÇÃO MINEIRA

A chegada do comboio trouxe novas dinâmicas à região, ao revolucionar os meios de transporte da época, fixar populações próximo das estações, criar bairros, escolas e outras estruturas que se prendiam com a satisfação das necessidades dos funcionários, suas famílias e dos passageiros. A linha do sul foi, logo no início da sua instalação, um importante meio de escoamento do minério da serra do Monfurado e de Santa Susana, assim como mais tarde, durante as grandes campanhas do trigo, o foi para o cereal.

Efectivamente, poucos anos depois em 1867, era concessionada a primeira exploração de minério – a mina da Serra dos Monges – na Serra do Monfurado. Seguiram-se-lhe as minas da Defesa, da Sala, e da Nogueirinha e Serrinha em 1873. No mesmo ano eram concessionadas igualmente as minas das Ferrarias (Herdade da Gamela), do Castelo e de Vale de Arca. Seguiram-se-lhe, em 1903, as do Carvalhal e Casas Novas, e em 1904 a última das concessões na região, a mina da Serra dos Monges nº2.

Há cem anos a paisagem física e social na Serra do Monfurado (Montemor-o-Novo) – na área compreendida entre S. Mateus e S. Brissos – diferenciava-se dos traços de ruralidade até aí dominantes: dez unidades de extracção mineira em funcionamento, cortas a céu aberto, galerias, vagões para o transporte do minério, rede ferroviária de acesso, centenas de pessoas, novos profissionais ligados à exploração mineira e caminhos-de-ferro, habitações para os operários,

Testemunhos arqueológicos e escoriais (resultantes da fundição) concentrados em determinadas zonas, atestam a exploração do ferro nas múltiplas cavidades que estão na origem do topónimo Monfurado (*Monte Furado*)¹ em épocas muito anteriores ao século XIX, nomeadamente no período

¹ O topónimo Monfurado (Monte Furado) terá origem nas inúmeras covas aí existentes – cavidades resultantes da exploração mineira que recua à época romana e determinou a criação

romano, facto confirmado pelas ânforas e lucerna do séc. I d.C. encontradas na mina dos Monges.

Porém, em meados de oitocentos e inícios do séc. XX, a exploração mineira na faixa mineralizada que compreende as minas das Ferrarias até à Nogueirinha na área de S. Mateus, Escoural e S. Brissos, assumiu proporções e intensidade até aí desconhecidas. Como afirma Paulo Guimarães (1986, p.115):

O Alentejo participou activamente no processo de desenvolvimento mineiro desencadeado durante a regeneração. De facto, durante as décadas de 1860 e 1870 verificou-se uma autêntica febre mineira no sul, suscitada pela chegada do caminho-de-ferro, pela procura externa e pelo clima de optimismo alimentado pelo sucesso de alguns empreendimentos. Até finais de 1882, das 348 concessões atribuídas a particulares pelo governo ao abrigo da legislação fontista de 1852 e 1853, mais de 200 recaíram sobre a região transtagana.

A existência de jazigos aflorantes com altos teores de minério, a proximidade do Caminho-de-ferro do Sul e Sueste com as Estações do Escoural e Casa Branca permitindo o rápido escoamento do minério e a mão-de-obra barata estiveram na origem da proliferação destas pequenas unidades extractivas cujo desenvolvimento se baseou na esporádica alta do preço do minério na praça de Londres, extraído e exportado a custos reduzidos. A maior parte das minas no Monfurado, à semelhança de outras no Alentejo foi explorada por companhias inglesas – com melhor capacidade de execução e gestão do que as companhias nacionais – num contexto de escassez de minério de ferro nas minas de Inglaterra, acentuado por greves sucessivas dos mineiros exigindo menos horas de trabalho e melhores salários.

A viragem do século trouxe ao Alentejo uma paisagem mineira oitocentista que perdurou em Montemor-o-Novo, sensivelmente, até às primeiras décadas do séc. XX. Dimensão reduzida das explorações, grandes concentrações de gente, atracções tentaculares estendendo-se aos povoados vizinhos, tipologia habitacional, técnicas e gestos de trabalho, evidenciam uma sociedade pouco industrializada de matriz rural (vide Alves 2000, p.51).

de quase 4 km de galerias e respiradouros, a acrescentar às grutas naturais escavadas no calcário sob o efeito dissolvente a água. Elementos naturais que estimularam utilizações diversas ao longo dos tempos: utilitárias, como a exploração mineira de ferro ou abrigo de pessoas; religiosas quando transformadas em santuários e lugares de culto, como a gruta do Escoural e as covas na serra dos Monges, na origem do Mosteiro de Nossa Senhora do Castelo das Covas do Monfurado.

310 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 307-320, jan./jun. 2005.

A implantação territorial das unidades extractivas foi acompanhada de uma grande mobilização de mão-de-obra. Em áreas onde predominava o proletariado rural sem habilitações, com trabalho sazonal, a simples existência de um salário fixo representava uma significativa melhoria no rendimento familiar.² No entanto, no Alentejo, nem sempre se encontrava mão-de-obra suficiente, disponível e especializada, sendo necessário recrutá-la noutras regiões. A maior parte das jazidas situadas em sítios ermos, obrigavam as companhias a criar as condições para a fixação da mão-de-obra através da construção de “quartéis” operários,³ sendo a maior parte do pessoal constituído por comunidades de desenraizados alojados à boca da mina.

Coexistiram dois tipos de lavra nas minas do Monfurado: o desmonte do minério a céu aberto formando cortas e a lavra subterrânea através de poços e galerias com chaminés. Extraído o minério, era triado por homens e mulheres à mão ou com o auxílio de marretas nas frentes de desmonte ou já nos locais de embarque. Uma tecnologia rudimentar com limitações ao nível da extracção e aproveitamento do minério. O transporte era depois feito em vagões até ao ramal do caminho-de-ferro.

A mina dos Monges, durante os seus períodos de laboração, foi servida por um ramal de via reduzida, que entroncava na linha do sul ao km 81, com a extensão de 4,2 km. A mina da Nogueirinha foi igualmente servida por um ramal de via larga, que entroncava na linha do Sul ao km 91, Estação de Casa Branca. Ao contrário do que se verificava nas Minas dos Monges, eram as próprias locomotivas do Sul e Sueste que rebocavam os vagões até à mina, existindo ainda hoje a via, numa grande extensão. Era no cais da mina da Nogueirinha que convergiam os transportes de todas elas e ainda o *terminus* do ramal de caminho de ferro, servindo aquele cais também de depósito do minério proveniente das outras concessões. O minério tinha como destino o cais do Barreiro, onde embarcava para fora do país, em especial para Inglaterra.

A evolução dos preços nos mercados internacionais conjugada com a inexistência de um mercado interno, os elevados custos de transporte do minério para exportação,⁴ a deficiente capacidade técnica e o esgotamento de jazidas,

² Embora um pouco mais elevados do que os dos trabalhadores rurais, os salários dos mineiros eram baixos e as condições de trabalho e de habitação nas proximidades da exploração precárias (como se pode ver na foto publicada que regista as habitações dos mineiros na Mina dos Monges).

³ A tipologia das habitações reproduzia a hierarquia do pessoal. À medida que se descia na hierarquia social, diminuía o usufruto do espaço habitacional.

⁴ Os preços a pagar ao caminho-de-ferro pelo transporte, aluguer de cais no porto do Barreiro, a baldeação sucessiva do minério, tornavam o processo lento e oneroso.

determinaram o abandono da maior parte das minas logo nas primeiras décadas do séc. XX. Realizaram-se a partir da década de 40 várias campanhas de reconhecimento e prospecção, da responsabilidade do Serviço de Fomento Mineiro, sem consequências na reactivação das unidades extractivas entretanto votadas ao abandono.⁵

Hoje dessa intensa actividade na região pouco resta. Alguns ecos na toponímia local (*Ferrarias, Escoural*⁶), vagas recordações na memória dos habitantes locais, vestígios da actividade mineira de então (galerias, poços, carris, casas) crescentemente encobertos pela densa vegetação da Serra.

CASA BRANCA – A ESTAÇÃO, A ALDEIA E A ESCOLA

Até 1863, data em que abre à circulação o troço de caminho de ferro entre Vendas Novas e Évora, Casa Branca designava a herdade onde veio a ser implantada a estação de caminho-de-ferro que se revelaria como um entroncamento de grande importância no sul do país. O núcleo genético da povoação remonta a esse período. Desde a origem ligada à Estação de Caminho de Ferro, constituiu-se então como aglomerado de residência de ferroviários, como o demonstram o traçado rectilíneo das ruas, paralelas à linha-férrea.

A construção e abertura da então “Escola Oficial Maria Amélia”,⁷ mandada erigir pelos Caminhos-de-ferro Portugueses em 1902, integra-se neste contexto de crescimento populacional associado à instalação do caminho-de-ferro e à exploração mineira, como fica claro no Decreto do Governo n.260 de 17 de Novembro de 1902 que determina a sua criação.

⁵ Em Montemor-o-Novo, a ausência de documentação sobre a actividade mineira, para além dos conhecidos relatórios de 1940 da Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos (orientados para o conhecimento dos recursos geológicos e métodos e técnicas de prospecção e extracção), a par da inexistência de trabalhos de investigação sobre o tema, têm condenado ao esquecimento esta importante dimensão da história local, dificultando a compreensão do real impacto da actividade mineira na economia e sociedade da região.

⁶ O topónimo Escoural parece derivar de escorial – terreno ou campo onde existem escórias de metais.

⁷ “Permita Vossa Majestade, a cujo magnânimo e bondoso coração é de certo gratíssimo o espectáculo do bem realizado, que o seu Nome Augusto, symbolo do bem fazer, seja dado á primeira escola da caixa de aposentações, criada por forma que o seu beneficio influxo se estenda não só ao pessoal ferro-viario, mas ainda a todos os que, nas immediações do local onde é instituída, permanecem nas trevas da ignorância.”

Dignou-se Vossa Majestade, durante o curto período da sua regência em 1901, criar nos termos da lei de 14 de Julho de 1899 a Caixa de Aposentações e Socorros dos Caminhos de Ferro do Estado, evocando á existência e fadando-o para bem tão benéfica instituição, a que foram attribuidos múltiplos fins de assistência e protecção ao pessoal ferro-viario e suas famílias.

Um dos meios previstos de tornar effectiva essa protecção é a da criação de escolas primarias para ensino dos empregados e operários, dos seus filhos, parentes e pupillos menores de ambos os sexos nas localidades em que faltarem os meios de instrucção.

Encontra-se nestas condições a estação de Casa Branca dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste. Longe de povoações, privada de recursos para a sua instrucção, residem ali e nas immediações sessenta crianças, sendo trinta e nove do sexo masculino e vinte e uma do feminino, das quaes trinta e cinco pertencem a famílias de empregados dos caminhos de ferro. Vae crescendo de importância e portanto em população aquella estação, onde em breve tempo terá de ser instituída uma officina de pequena reparação de material.

Não há nas linhas do Estado local em que mais necessário e urgente se torne a instituição de escolas.

Em vista, porem, da existência de numerosa população escolar estranha ao pessoal ferroviário, importa franquear-lhes o aproveitamento da instrucção que ali seja ministrada, cooperando a Direcção Geral da Instrucção Publica para a criação e sustentação da escola que a Caixa de Aposentações pretende instituir, nos termos do artigo 33.º do respectivo regulamento.”

(...)

Attendendo ao que me representou o Ministro e Secretario de Estado dos Negócios das Obras Publicas, Comercio e Industria: hei por bem, em nome de El-Rei, decretar o seguinte:

Artigo 1.º É criada na estação de Casa Branca, dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste, uma escola que se denominará Escola Maria Amélia, para instrucção dos empregados dos mesmos caminhos de ferro e dos seus filhos, parentes e pupillos menores.

§ Unico. Serão admittidos á frequência da escola as crianças e adultos residentes nas proximidades da estação, embora sejam estranhos ao serviço do caminho de ferro.

Art. 2.º Haverá na escola cursos diurnos com professores distinctos, para as crianças dos dois sexos, e um curso nocturno ou dominical para adultos do sexo masculino.

Art. 3.º O ensino abrangerá o primeiro e segundo grau da instrucção primária, e será ministrado nos termos das leis e regulamentos em vigor.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 307-320, jan./jun. 2005. 313

Art. 4.º A escola será custeada e dirigida pela comissão administrativa da Caixa de Aposentações e Socorros dos Caminhos de Ferro do Estado, nos termos dos artigos 33.º, 35.º e 37.º do regulamento respectivo, approved por decreto de 31 de Janeiro de 1901, sob a inspecção das auctoridades escolares.

Art. 5.º A frequência da escola será gratuita e obrigatória, fornecendo-se gratuitamente livros e petrechos escolares aos alunos que não os puderem adquirir.

Art. 6.º Serão distribuídos annualmente prémios aos alumnos que mais se distinguirem pelo seu aproveitamento.

Art. 7.º Haverá junto da escola e a cargo do professor uma biblioteca para instrução e recreio do pessoal, nos termos do artigo 38.º do regulamento de 31 de Janeiro de 1901.

Art. 8.º É concedido á Caixa de Aposentações e Socorros dos Caminhos de Ferro do Estado o subsidio de 200\$000 reis annuaes para auxilio do custeio da escola, o qual será pago pelo fundo da instrução primária, a cargo do qual ficará igualmente a construcção do edificio para funcionamento da escola e residência dos professores.

§ 1.º A construcção será dirigida pela direcção technica respectiva, á qual prestará o necessário auxilio o pessoal do serviço de via e obras dos caminhos de ferro do Sul e Sueste.

§ 2.º O transporte no caminho de ferro e via fluvial do material e pessoal necessarios para a construcção será feito gratuitamente. Pela administração do caminho de ferro serão cedidos os materiaes usados que possam ser aproveitados na construcção.

Art. 9º O mobilamento da escola constituirá encargo da administração dos caminhos de ferro do Estado.

Art.10.º Os professores serão requisitados pela administração dos caminhos de ferro do Estado á Direcção Geral de Instrucção Publica, sendo considerados para todos os effeitos professores officiaes e ficando sujeitos ás leis e regulamentos vigentes sobre o ensino primario.

O Conselheiro de Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Reino, e o Ministro e Secretario de Estado dos Negócios das Obras Publicas, Commercio e Industria, assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 13 de Novembro de 1902.
= RAINHA REGENTE. = Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro = Manuel Francisco de Vargas.

A Escola de Casa Branca é uma Escola Tipo – Adões de Bermudes cujo projecto foi em 1898 vencedor do primeiro concurso público no “Programa para a elaboração de projectos de edificios destinados a escolas de instrução

314 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 307-320, jan./jun. 2005.

primária” e medalha de ouro da secção de arquitectura escolar na *Exposição Universal de Paris*. De facto, desde meados do sec. XIX que se vinham a projectar na sociedade portuguesa os ideais republicanos de educar para desenvolver, consubstanciados no projecto, a par de uma crescente preocupação com a falta de condições da maior parte dos edifícios escolares.

Num estudo de 1897 “A Escola Primária em Portugal”, J. Simões Dias, nota que (Beja et al., 1990, p.74)

Em Lisboa e no Porto, e porventura n’algum outros ponto que teve a fortuna de receber, do Conde de Ferreira, a esmola de uma casa para recolher creanças, não se imagina onde o professor tem de dar aula: na rua ou no quintal, já por mão lhe caberem os alumnos na pocilga que a autoridade lhe deu, já porque n’essa mesma pocilga se abafa no Verão e se tiritia de frio no Inverno, mormente nos dias em que a ventania levou o telhado, abrindo largo caminho às chuvas. (...) A triste verdade é que não temos edifícios escolares e ninguém trata de os construir.

Seria em 1898 que se viria a perspectivar um grande incremento para a edificação de escolas primárias com o *concurso para apresentação de projectos de edificios destinados a escolas de instrução primária*. Foi aprovado o trabalho da autoria do Arquitecto Adães de Bermudes, o único candidato a apresentar-se a concurso. Nos anos seguintes edificar-se-iam pelo país mais de uma centena de escolas de acordo com o projecto apresentado.

As escolas projectadas por Adães de Bermudes (Beja et al., 1990, p.77) eram

escolas simples, mas que traduziam as necessidades da época quanto à pedagogia e higiene e que reflectiam alguns ideais republicanos. Nos vários tipos de edifícios, as salas de aula são térreas, abrindo três grandes janelas para a fachada principal, assegurando boa entrada de luz natural e arejamento suficiente; os sanitários articulam bem com a aula, sendo possível o acesso circulando pelo recreio coberto. O vestíbulo (que nalguns casos veio a ser adaptado e a ter utilização diferente) permitia que se organizasse uma zona para cuidados de higiene dos alunos. A casa do professor desenvolvia-se em dois pisos e sótão e localizava-se sempre com entrada e janelas sobre a fachada principal. No caso das escolas com duas salas, a habitação ocupava a parte central do conjunto.

A escola de Casa Branca, com abertura em 1907, destacava-se claramente das escolas existentes no concelho de Montemor-o-Novo. Na sede de concelho,

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 307-320, jan./jun. 2005. 315

na altura, existia apenas uma escola construída de raiz para o efeito em 1871: a escola Conde Ferreira. Já em 1927, a recém construída Escola Central “*com salas espaçosas onde a luz entra a jorros, o largo páteo para as brincadeiras, o jardimzinho para compêndio de botânica*” continua a destacar-se no panorama local, onde como se descreve num artigo do periódico “Ilustração Alentejana” (Franco, 1927):

estes templos de luz [as escolas] são quase sempre uns casarões escuros, lóbregos, ou antigos celeiros já considerados impróprios para o seu destino primitivo, ou velhas igrejas desmanteladas, ou restos de antigo convento, ou quando muito, uma casa arrendada (chega a ser num segundo andar), a que se rasgou mais um pouco uma janela, se deitou a baixo um tabique, e ficou pronta a albergar umas dezenas de petizes.

Na sede de freguesia, na vizinha Santiago do Escoural adaptava-se em 1912, por decisão das autoridades responsáveis da Sede do Concelho, a igreja mutilada nos alvares da República, para edifício escolar. Neste contexto, a escola de Casa Branca assume-se na região como um edifício exemplar para a época. Um modelo que muito foi beber às preocupações com a educação, pedagogia e higiene escolar em voga nos países europeus e nos Estados Unidos (Beja et al., 1990, p.75).

Enquanto a maior parte das escolas eram criadas e geridas pelas Câmaras Municipais, a escola de Casa Branca foi instituída e gerida pelos Caminhos-de-ferro do Estado,⁸ sendo a maior parte da correspondência relativa à gestão da escola, condições do edifício, solicitação de material, vencimento dos professores, dirigida ao Presidente da Comissão Administrativa da Caixa Geral de Aposentações e Socorros dos Caminhos-de-ferro do Estado, ao Chefe do Serviço de Armazéns Gerais do Barreiro e ao Director Caminhos-de-ferro do Sul e Sueste. No entanto, como previsto no Decreto do Governo, é assegurada cooperação com a Direcção Geral da Instrução Publica como atesta a correspondência, maioritariamente sobre recenseamento dos alunos e aproveitamento escolar, dirigida Inspector do Circulo Escolar de Évora.

⁸ É significativa a ausência de documentação relativa à escola nos arquivos da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, que integram documentação das diversas escolas então existentes, sob a tutela da Câmara. No Cadastro das Escolas Públicas de 1917 (AHMMN, A1M15), entre as 23 escolas do concelho (nas localidades de Montemor-o-Novo, Cabrela, Vendas Novas, Lavre, Santiago do Escoural, S. Brissos, S. Cristóvão, Landeira, Santo Aleixo, S. Gens, S. Geraldo, S. Mateus, S. Romão, Safira, Santa Sofia) não se encontra referenciada a escola de Casa Branca, assim como também não é referida nas relações de despesas e requisições de artigos escolares e nos documentos de aproveitamento dos alunos.

Ainda que nos primeiros tempos de funcionamento da escola fossem frequentes as queixas de falta de condições e de materiais, mobiliário, por parte dos docentes, ao longo dos anos foi sendo devidamente apetrechada. Actualmente, o mobiliário e materiais educativos existentes permitem afirmar que funcionou durante muito tempo com condições muito superiores à das escolas geridas pela Câmara Municipal.

A colecção de Casa Branca assume características particulares quando comparada com colecções de outros estabelecimentos de ensino, pela riqueza, diversidade e estado de conservação dos objectos e mobiliário. Alguns dos materiais, de grande valor para a compreensão da história da educação em Portugal durante o século passado, testemunham metodologias de ensino eminentemente técnicas, certamente ligada à instrução dos filhos de trabalhadores da C.P.,⁹ muito avançadas para a época. No pensamento pedagógico do fim do séc. XIX e a 1ª metade do séc. XX, a valorização do ensino técnico acompanha a industrialização, e favorece a ligação entre a escola / a formação e a vida, respondendo às exigências de uma profissão ou grupo profissional.

Desde a origem ligada à Estação de Caminhos-de-ferro situada a cerca de 100 metros, a escola teve como objectivo principal de instruir filhos de funcionários dos Caminhos-de-ferro, como se lavra no Artigo Primeiro do Decreto que determina a criação da escola: “É criada na estação de Casa Branca, dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste, uma escola que se denominará Escola Maria Amélia, para instrução dos empregados dos mesmos caminhos de ferro e dos seus filhos, parentes e pupillos menores.”

Pela consulta de alguns dos Livros de Matrícula que ainda se conservam, confirma-se que a maior parte dos alunos eram filhos de ferroviários. A título de exemplo no *Recenseamento das Crianças em Idade Escolar – Feminino de Casa Branca* (Escoural, 6 de Agosto de 1916)¹⁰ os pais das 24 alunas recenseadas tinham as seguintes profissões: Doméstica (3); Caldeireiro (2); Maquinista (2); Fogueiro (1); Capataz (4); Telegrafista (1); Agulheiro (4); Guarda (1); Trabalhador (2); Chefe (1); Comerciante (1); Proprietário (2).

No mais antigo livro de correspondência que compreende o período entre 1907 (ano de abertura da escola) e 1910, o Professor Francisco Pereira

⁹ “Poderá mais tarde ser ampliado o programa do ensino adicionando-se-lhe um curso de francês, de desenho mecânico e de tecnologia elementar especial de caminhos de ferro.” (Decreto do Governo n.260, de 17 de Novembro de 1902).

¹⁰ Recenseamento das Crianças em Idade Escolar – Feminino de Casa Branca (Escoural, 6 de Agosto de 1916) (AHMMN, A1M5).

de Carvalho, o primeiro da escola masculina,¹¹ faz amiúdes e vivas referências aos pais dos alunos, na sua maioria funcionários do caminho-de-ferro, e ao ambiente da estação e do lugar.

Entre as décadas de 20 e 30 do séc. XX a escola passa a designar-se “Escola Almirante Reis, Estação de Casa Branca” e em 1949/50 é convertida em escola mista. Continuam, até à década de 80, a ser trocados ofícios entre os professores da escola e os serviços dos Caminhos-de-ferro Portugueses com pedidos de material escolar, obras de conservação do edifício e despesas de expediente.

DOS OBJECTOS ÀS VIVÊNCIAS

A aldeia de Casa Branca, na freguesia de Santiago do Escoural, concelho de Montemor-o-Novo, é actualmente um aglomerado populacional de pequena dimensão, com um efectivo populacional aproximado de 300 habitantes. A desactivação das minas nas primeiras décadas do séc. XX e o lento declínio do caminho-de-ferro, com o fecho, nos últimos anos, de diversas linhas e estações na região, fazem-se acompanhar, em Casa Branca, das transformações recentes no tecido social e paisagem alentejana: desertificação dos campos associada à diminuição da actividade agrícola, decréscimo demográfico e envelhecimento das populações.

Na escola, ainda em funcionamento contrariando a tendência geral para o fecho dos estabelecimentos de ensino em áreas rurais com pouca população, acolhe no presente ano lectivo (2004/2005) 7 alunos. No seu interior conservam-se materiais educativos antigos, de épocas distintas, que acompanham a história da escola e testemunham a sucessão de correntes pedagógicas ao longo do século XX. A colecção abrange um universo de 280 peças, aproximadamente, num estado de conservação satisfatório. Manuais, mapas, painéis históricos, unidades e instrumentos de medida, figuras geométricas, globo terrestre, projector de lanterna com daguerreótipos, animais em éter, alfabetos em madeira e maços de documentação escolar. Papéis e objectos que contam a história desta e de outras escolas durante o século passado e que despertam memórias sobre os antigos alunos e professores, os livros que manuseavam, os instrumentos com que aprendiam as diversas matérias.

¹¹ A sua docência na escola foi interrompida pouco tempo depois de ter sido chamado, por ter sido nomeado, pensionista do estado para estudos no estrangeiro em Gand (Bélgica) entre Novembro de 1907 e Março de 1909, por despacho publicado no Diário do Governo, tendo sido substituído durante esse período por um professor interino.

“Os objectos ao cristalizarem diferentes densidades – de uso e simbólicas – permitem um trabalho directo: desocultar diferentes mensagens, recuperando o passado vivido no momento presente.”(Janeirinho, 2002). Estes falam-nos de uma sucessão de tempos, mas evocam de forma muito viva os mais antigos, os primeiros. Passageiros a chegarem e a partirem, a azáfama dos trabalhadores na estação (maquinistas, telegrafistas, fogueiros, agulheiros, ...), carregamentos de minério a chegarem das minas em vagões, e muitas crianças... Aquelas que, segundo reza a história, a Rainha D. Amélia terá visto quando seguia de comboio para Vila Viçosa, e que soube não irem à escola, porque não a havia em Casa Branca. Diz-se que pouco tempo a escola começou a ser construída... Um edifício imponente na época, onde, desde 1907, muitas dezenas de crianças da localidade se iniciaram nas aprendizagens das letras, dos números e da vida.

BIBLIOGRAFIA

FONTES

Arquivo do Ministério da Educação

Decreto do Governo n.º 260, de 17 de Novembro de 1902.

Arquivo Histórico Municipal de Montemor-o-Novo (AHMMN)

A1M15 – Edifícios escolares. Cadastro das Escolas Públicas de 1917

Arquivo da Escola Primária de Casa Branca (EPCB)

EPCB/004 – Matrículas

EPCB/004/Lv 001 – (1928/1929)

EPCB/004/Lv 002 – (1946/1947)

EPCB/004/Lv 003 – (1947/1948)

EPCB/004/Lv 004 – (1959/1960)

EPCB/004/Lv 005 – (1963/1964)

EPCB/010 – Correspondência

EPCB/010/Lv 001 – 1907

EPCB/010/Lv 002 – 1946

EPCB/010/Lv 003 – 1984

EPCB/010/Lv 004 – 1984

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 307-320, jan./jun. 2005. 319

OUTROS

- ALVES, Helena. Um século de mineração no Alentejo. In: *História*, n.31, 2000, pp.50-56.
- BEJA, Filomena, et al. *Muitos anos de escolas; Edifícios para o ensino infantil e primário até 1941*, v.1. Lisboa: Ministério da Educação; Direcção-Geral da Administração Escolar, 1990.
- CARVALHO, Rómulo de. *História do Ensino em Portugal. Desde a fundação da nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-Caetano*. 2ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.
- DGMS. *Jazigo de Montemor-o-Novo*. Lisboa: Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos, 1943.
- DGMS. *Minas de Ferro de Montemor-o-Novo*. Lisboa: Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos, 1949.
- FRANCO, Júlia. As Escolas de Montemor. *Ilustração Alentejana*, Maio de 1927.
- GAMEIRO, Fernando Luís. *Entre a Escola e a Lavoura. O Ensino e a Educação no Alentejo (1850-1910)*. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1997.
- GUIMARÃES, Paulo. *Indústria e Conflito no Meio Rural. Os Mineiros Alentejanos (1858-1938)*. Lisboa: Edições Colibri, 2001.
- GUIMARÃES, Paulo. O Alentejo e o Desenvolvimento Mineiro durante a Regeneração. *Mineração no Baixo Alentejo*, Castro Verde, C.M.C.V., pp.115-129, 1996.
- JANEIRINHO, Luísa. (org.). *Museu da Escola. Um Património Comunitário*. Delegação Regional de Cultura do Alentejo, 2002.
- NÓVOA, António. (coord.). *Instituto Histórico da Educação*. Lisboa: Ministério da Educação, 1998.
- OLIVEIRA, Catarina & ALVES, Elisabete. Fazer a história da escola primária em Casa Branca. Projecto de inventário e musealização. In: Encontro de Museologia da Infância e Educação, Santarém, 21 e 22 de Abril 1999, *Actas*. Santarém: E.S.E.S., 1999
- OLIVEIRA, Catarina. Minas de ferro e mineração no Monfurado. *Folha de Montemor*, Julho, p.3, 2001.
- POMIAN, Krzysztof. Colecção. In: ENCICLOPÉDIA EINAUDI. *Memória e História*. Lisboa: INCM, 1984, pp. 51-86.
- VIDIGAL, Luís. *Os Testemunhos Oraís na Escola. História Oral e Projectos Pedagógicos*. Porto: Asa, 1996.